

HAZORA QAVMINING KELIB CHIQISHIDA TURKIYLAR O‘RNI

Otabek Po‘latov Orifjon o‘g‘li

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti
Magistratura 2-bosqich talabasi Po‘latov Otabek
pulatovotabek43@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarixchi olimlarning hazoralarning kelib chiqishida turkiy qavmlarning o‘rni bayon etiladi. Hazora qavmi va turkiylar o‘rtasidagi umumiy jihatlar, o‘xshashliklar, madaniy aloqalar va ularning natijasi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: hazora, turkiylar, Xuroson, Chig‘atoy, qorishuv, hazoragi

Annotation: This article describes the role of Turkic peoples in the origin of the Hazaras. Common aspects, similarities, cultural relations between the Hazara people and the Turks and their results are analyzed.

Key words: Hazara, Turks, Khorasan, Chigatai, mixing, Hazaragi

Bugungi kunda asosan Afg‘onistonning markaziy hududlarida yashovchi hazora qavmi ushbu hududda yashovchi eng katta etnik guruhlardan biri sifatida ma‘lum. Ular yashaydigan hudud “Hazorajot” nomi bilan mashhur bo‘lib, asosan dariy tilining “hazoragi” deb ataladigan shevasida suhbatlashishadi.

Hazoralarning etnik kelib chiqishi borasidagi qarashlar turlicha: ba‘zi olimlar hazoralar Qadimiy Xuroson hududida eng qadimgi davrlardan yashab kelgan ekanligini ta‘kidlasa¹, boshqa olimlar ularni mo‘g‘ullarning avlodi ekanligini ta‘kidlaydi². Shuningdek, olimlar orasida ushbu etnosining kelib chiqishi borasida yana bir qarash mavjud bo‘lib, bu qarashga binoan, hazoralar aynan bir xalqning emas, bir necha xalqlar: mo‘g‘ul, turk, barbar va qisman pushtunlarning avlodi hisoblanadi³.

¹ Ferrier J.P. Caravan journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan and Baluchistan. London: John Murray. 1857. p.221

² Vambéry A. Travel in Central Asia. London. 1863. John Murray. p.132

³ 38 تيمورخانوف تاريخ ملي هزاره؛ تنظيم نسل نو هزاره؛ كويته، 1980، ص. 38

Ushbu maqolada biz hazora xalqining shakllanishida turkiy xalqlarning o‘rni borasidagi ma’lumotlarni tahlil qilamiz.

Avvalo, “hazora” atamasining ma’nosiga to‘xtaladigan bo‘lsak, hazora so‘zining ma’nosi to‘g‘risida turlicha qarashlar mavjud. Ba’zi olimlar bu nomni G‘azni⁴ shahriga nisbatan qadimgi xitoy tarixchilari tomonidan qo‘llangan “Xo-sa-la” nomidan kelib chiqqanligini ta’kidlasa⁵, boshqa guruh tarixchilar bu nom fors tilidagi “hazor”- ming so‘zidan olinganligini ta’kidlashadi⁶. Ma’lumki Chingizxon ma’lum bir hududni qo‘lga kiritganidan so‘ng, ushbu hududda ko‘tarilishi mumkin bo‘lgan qo‘zg‘olonlarni oldini olish, nazoratda ushlab turish maqsadida har bir qal’ada 1000 kishidan iborat harbiy bo‘linmalarni qoldirgan. Bugungi kundagi hazoralarga Xuroson hududida mo‘g‘ul hukmdorlari tomonidan ming kishilik askarlarning avlodlari sifatida qaraladi.

Shuni ta’kidlash lozimki bugungi kunda hazoralar orasidagi ba’zi guruhlar o‘zlarini turkiy xalqlarga mansub ekanligini ta’kidlashadi. Jumladan, hazoralarning jaguri qabilasiga mansub aholi o‘zlarini Amir Temur askarlarining avlodlari deb hisoblasa, Shayx Ali qabilasi ham o‘zlarininng turkiy qabilalardan kelib chiqqanligini da’vo qiladi⁷. Shayx Ali qabilasi orasida turkman deb ataladigan guruh bo‘lib, ularga boshchilik qiladigan shaxs “oqsoqol” deb nomalanadi. Bu qabila haqida Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining “Boburnoma” asarida ham ma’lumot bergan⁸.

Afg‘onistonlik tarixchi M. Kokarning fikricha, hazoralar aynan mo‘g‘ul yoki turk emas, Xurosonga Chig‘atoy ulusidan kelgan turkiy va mo‘g‘ul askarlarning avlodlaridir⁹. Oila qurmagan yoki oilasini o‘zi bilan birga olib kelmagan askarlardan iborat bu qo‘shin, Xuroson hududida yashovchi barbar va turkiy qabilalar qizlari bilan oila quradi. Mo‘g‘ullarning forsiy tilda gaplashuvchi qavmlar bilan aralashishi

⁴ Bugungi kunda Afg‘onistonning sharqida joylashgan shahar

⁵ Mousavi S.A. The Hazaras of Afghanistan: an historical, Cultural, economic and political study. London,1998 Curzon press. p.22

⁶ Yuqoridagi asar, 25-b.

⁷ ۳۸ تیمورخانوف تاریخ ملی هزاره؛ تنظیم نسل نو هزاره؛ کویته، ۱۹۸۰، ص. ۳۸.

⁸ Bobur Z. M. Boburnoma T: O‘qituvchi-2008, 36-b.

⁹ Kakar H. Afghanistan: a study in internal political developments 1880-1896 . Kabul 1971, p 161

natijasida yangi kelganlar tobora o‘z tilini unutib boradi va fors tilining mo‘g‘ul va turk tillari bilan qorishuvi natijasida yangi shevasi “hazoragi” shakllanadi¹⁰.

Xurosonda temuriylar hukmronlik qilgan yillarda hazora etnosining shakllanishida turkiylar roli yanada ortgan. Chunki, temuriylar davrida ushbu hududlarga turkiy millatga mansub ko‘plab aholi ko‘chib kelgan. Jumladan, Sharafiddin Ali Yazdiy o‘zining “Zafarnoma”sida quyidagicha yozadi: ”Sind daryosigacha bo‘lgan hududlar hokimi amirzoda Pir Muhammad Jahongir uzoq kurashlardan so‘ng o‘z askarini oilalari bilan birgalikda mazkur mintaqaga joylashtirishga muvaffaq bo‘ldi”¹¹.

Hazoralar qachon o‘z tillarini o‘zgartirib, forsiy tilni qabul qilganliklari olimlar orasida bahsli mavzulardan biri sifatida qolmoqda. XIII-XV asrlarda Xuroson hududiga kelib o‘rnashgan hazoralarning ajdodlari dastlab mo‘g‘ul va turkiy tillarda so‘zlashganlar. Biroq, ular Xuroson hududiga kelib o‘rnashganidan so‘ng yon atrofda yashovchi forsiy tilda so‘zlashuvchi qavmlarning ta’siri natijasida o‘z tillarini o‘zgartirib, forsiy tilda so‘zlasha boshlaganlar. Bobur o‘zining “Boburnoma” asarida hazoralarning ayrim qabilalari mo‘g‘ul tilida so‘zlashishini yozgan¹². Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, XVI asrga kelib hazoralarning katta qismi allaqachon forsiy tilni o‘z ona tilisi sifatida qabul qilishgan.

Hazoragi shevasi mo‘g‘ul va turkiy tillarga xos bo‘lgan so‘zlarni ham o‘z ichiga oladi. Said Musavi ham hazoragi shevasi (Musavi hazoragi tili deb yozgan) forsiy, turkiy va mog‘ul tillariga xos bo‘lgan so‘zlarni o‘z ichiga olishini ta’kidlaydi¹³. Jumladan, hazoragi shevasida turkiy tiliga xos bo‘lgan aba(ona), ota, bobo, qishloq, boyqush, qosh va yana bir qancha so‘zlarni ko‘rishimiz mumkin. Hasan Po‘ladi ham

¹⁰ تیمورخانوف تاریخ ملی هزاره؛ تنظیم نسل نو هزاره؛ کویت، ۱۹۸۰، ص. ۴.

¹¹ Yazdiy Sh. A. Zafarnoma T: Sharq -1997. 141-bet

¹² Bobur Z. M. Boburnoma T: O‘qituvchi-2008, 105-bet

¹³ Mousavi S.A. The Hazaras of Afghanistan: an historical, Cultural, economic and political study. London, 1998 Curzon press. p.81

o‘z tadqiqotida hazoragi shevasining gramatik asosi dariy tiliga tegishli bo‘lsa-da, undagi ba‘zi so‘zlar turkiy va mo‘g‘ul tillaridan aynan o‘zlashtirilganini ta’kidlaydi¹⁴.

Hazoragi shevasida turkiy tillarga xos so‘zlarning uchrashini Elizabet Bekon quyidagicha izohlaydi:”Hazoralarnig ajdodi hisoblangan chig‘atoy mo‘g‘ullari Xurosonga kelishidan avval turkiy tillarga xos so‘zlarni qabul qilgan va ishlatishgan. Balki, shu sababdan ham hazoragi shevasida turkiycha so‘zlar mo‘g‘ulcha so‘zlarga nisbatan yaxshiroq saqlanib qolgandir¹⁵”.

Afg‘oniston hududiga turli davrlarda tashrif buyurgan sayyohlar, tadqiqotchilar bergan ma’lumotlarda ham hazoralarning turkiy qavmlarga tashqi ko‘rinish jihatidan ham urf-odatlarini jihatidan ham o‘xshab ketishi keltirilgan. Shuningdek, hazoralar va turkiy qavmlar asrlar davomida bir-birga yaqin hududda istiqomat qilishgan. Til va madaniyatdagi umumiy jihatlar ushbu qavmlar o‘rtasida iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy aloqalar o‘rnatilishiga, ikki xalqning o‘zaro qorishuviga olib keldi.

Bir necha yuz yillar davomidagi madaniy qorishuvlar va Afg‘oniston hududidagi fors tilli madaniy muhitning keskin o‘sishi natijasida hazoralar muloqot tilida o‘zgarishlarga uchradi. Shunga qaramay, ularning tili alohida sheva sifatida shakllanib, lingvistik bazasida turkiy tildagi so‘zlarning saqlanib qolganligini kuzatish mumkin. Asrlar davomidagi madaniy qorishuvlarga qaramay, hazoralar o‘zligini anglashida tarixiy kelib chiqishi hamda etnik tarixini xotiralarida saqlab kelmoqda. Ushbu jihatning tadqiqoti yangi-yangi ma’lumotlarni yuzaga chiqaradi va uning dolzarbligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. J.P. Ferrier Caravan journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan and Baluchistan. London:John Murray.1857.
2. A.Vambery Travel in Central Asia.London.1863.

¹⁴Pouladi H. The Hazaras. California, 1989.Mughal publishing Co. Stockton. p.133

¹⁵ Bacon. E. The hazara Monghols of Afghanistan. A study in the social organization. Berkley.1951 p.13

3. Hassan Pouladi The Hazaras. California, 1989.Mughal publishing Co. Stockton.
4. Mousavi S.A. The Hazaras of Afghanistan: an historical, Cultural, economic and political study. London,1998 Curzon press
5. Sh.A. Yazdiy Zafarnoma T: Sharq -1997.
6. Z.M. Bobur Boburnoma T: O'qituvchi-2008
7. Bacon. E. The hazara Monghols of Afghanistan. A study in the social organization. Berkley
8. ۱۹۸۰۴، کویته، هزاره؛ تنظیم نسل نو هزاره؛ کویته، ۱۹۸۰۴